

VIOLÊNCIA DE GÊNERO SOB A PERSPECTIVA DE HELEITH SAFFIOTI *GENDER VIOLENCE FROM THE PERSPECTIVE OF HELEITH SAFFIOTI*

SUELLEN IASKEVITZ CARNEIRO¹

RESUMO

Heleieth Saffioti é pioneira nos estudos sobre a condição da mulher no Brasil (hoje denominado como estudos de gênero), suas produções acerca da desigualdade de gênero (homem e mulher) são baseadas na interpretação do materialismo histórico-dialético, sendo que suas obras partem da análise da sociedade capitalista e da produção das desigualdades de classe, gênero e raça. Importante destacar que Saffioti reflete sob uma perspectiva feminista-marxista considerando a realidade histórica do Brasil e suas peculiaridades (tais como a escravidão e sua abolição tardia), bem como este contexto histórico reflete na forma como o capitalismo e a sociedade brasileira se formou e reflete na submissão e no papel da mulher na sociedade. Assim, o presente artigo busca apresentar, de forma não exauriente, a discussão que Heleieth Saffioti sobre violência de gênero mediante uma revisão bibliográfica das principais obras da Autora.

Palavras-chave: Saffioti, violência de gênero, violência, mulher, gênero

ABSTRACT

Heleieth Saffioti is a pioneer in studies on the condition of women in Brazil (today known as gender studies), her productions on gender inequality (men and women) are based on the interpretation of historical-dialectic materialism, and her works depart from analysis of capitalist society and the production of class, gender and racial inequalities. It is important to highlight that Saffioti reflects from a feminist-Marxist perspective considering the historical reality of Brazil and its peculiarities (such as slavery and its late abolition), as well as this historical context reflects on the way in which capitalism and Brazilian society were formed and reflected in submission and the role of women in society. Thus, this article seeks to present, in a non-exhaustive way, Heleieth Saffioti's discussion on gender violence through a bibliographical review of the Author's main works.

Keywords: Saffioti, gender violence, violence, woman, gender

1. INTRODUÇÃO

O presente artigo trata-se de uma revisão bibliográfica acerca da violência de gênero sob a perspectiva de Heleieth Saffioti. A revisão bibliográfica valeu-se do levantamento de obras produzidas pela autora em diferentes momentos de sua trajetória enquanto pesquisadora com o fim conceituar conceituar de patriarcado, gênero e capitalismo de acordo com Heleieth Saffioti bem como esses conceitos se entrelaçam formando a metáfora do nó, segunda a qual classe, sexo e raça são imprescindíveis para a análise de gênero. A seguir, há a conceituação de violência de gênero e suas peculiaridades tais como casamento, sexualidade da mulher e reprodução, família e ambiente familiar, dentre outros.

2 REVISÃO TEÓRICA

2.1 GÊNERO, PATRIARCADO E CAPITALISMO - METÁFORA DO NÓ

Gênero deve ser entendido como as representações sociais que se constrói sobre o que é ser homem e mulher, sendo “a dimensão da cultura pela qual o sexo se expressa” (SAFFIOTI, 2015, p.144). Essa definição de gênero apresentada por Helena Saffioti nos permite refletir sobre como processos sócio-históricos definem elementos que estruturam e nos organizam socialmente.

Destaca-se nesse ponto que Saffioti em sua obra “A mulher na sociedade de classes” utiliza o termo sexo para designar a relação entre homens e mulheres, sendo que o conceito de gênero foi elaborado posteriormente, em textos futuros da autora. Assim, o que comumente denominamos de homens e mulheres são socializações utilizadas para enquadrarem-se e reproduzirem papéis sociais impostos a humanidade, devendo cada um atuar de acordo com os estereótipos imaginados com o fim manter a ordem patriarcal:

1

Os homens devem vestir a máscara do macho, da mesma forma que as mulheres devem vestir a máscara de submissas. O uso das máscaras significa a repressão de todos os desejos que caminharão em outra direção. Não obstante, a sociedade atinge alto grau de êxito neste processo repressivo, que modela homens e mulheres para relações assimétricas, desiguais, de dominador e dominada. (SAFFIOTI, 1987, p.40).

O gênero também diz respeito a uma categoria histórica, concebida em várias instâncias: como aparelho semiótico, símbolo cultural das representações, conceitos normativos, organizações e instituições sociais, gramática sexual, dentre outras. Assim, para a autora, gênero é uma produção resultante do patriarcado.

Para Heleieth Saffioti (2015), o patriarcado deve ser entendido como uma categoria analítica. Desde a década de 1980, com a difusão do conceito de gênero, o termo patriarcado vem sendo abandonado nos campos de estudos feministas, a noção de patriarcado passou a ser questionada e acusada como uma maneira universal de relações de gênero, e que, em razão disso, tratava de forma única a relação de poder entre homens e mulheres em diferentes contextos e lugares (SAFFIOTI, 2015). Assim, o termo patriarcado passou a ser considerado como a-histórico e insuficiente para tratar da relação de gênero. Heleieth Saffioti caminha na contramão dessa tendência e utiliza tanto o conceito de gênero como o conceito de patriarcado para análise das relações entre homens e mulheres.

Para melhor compreensão dessa articulação se faz necessário uma contextualização histórica do patriarcado, devendo este ser pensado como uma forma específica de relações de gênero dentro de um sistema. Nesse sentido a autora afirma que:

[...] na base do julgamento do conceito como a-histórico reside a negação da historicidade do fato social. Isto equivale a afirmar que por trás desta crítica esconde-se a presunção de que todas as sociedades do passado remoto, do passado mais próximo e do momento atual comportaram/comportam a subordinação das mulheres aos homens. (SAFFIOTI, 2015, p. 110/111).

Para Saffioti (2015), o conceito de gênero não explicita, necessariamente, desigualdade entre homens e mulheres, bem como o patriarcado não pressupõe uma relação de exploração. Assim, estas duas dimensões constituem faces de um mesmo processo de dominação/exploração. A dimensão econômica do patriarcado repousa não apenas na desigualdade salarial, ocupacional e na marginalização dos papéis econômicos e políticos, mas inclui o controle de sexualidade e a capacidade reprodutiva da mulher. Razão pela qual é importante o uso do termo patriarcado.

Por que manter o nome patriarcado? Sistematizando e sintetizando o acima exposto, porque: 1- não se trata de uma relação privada, mas civil; 2 - dá direitos sexuais aos homens sobre as mulheres, praticamente sem restrição. (...) 3 - configura um tipo hierárquico de relação, que invade todos os espaços da sociedade; 4 - tem uma base material; 5 - corporifica-se; 6- representa uma estrutura de poder baseada tanto na ideologia quanto na violência (SAFFIOTI, 2015, p. 60).

O patriarcado é uma forma de expressão do poder político e esta abordagem vai de encontro à máxima ligada pelo feminismo radical: “o pessoal é político”, manifestando-se tanto nas esferas públicas quanto privadas. Tais esferas, mesmo que diferentes, estão inseridas dentro de uma lógica maior, fazendo com que os constructos mentais se reverberem em práticas dentro e fora da realidade doméstica (SAFFIOTI, 2015, p. 57-58).

Assim, a autora coloca o patriarcado como importante perspectiva analítica que tem uma dimensão específica ao ser analisada a partir da formação social do Brasil. Um dos temas bastante discutidos no Brasil foi o da funcionalidade patriarcal para a ordem social escravocrata, onde é apontado o papel do chefe de família (pai) para a manutenção das relações de poder durante a colonização. A organização social mantinha as mulheres em situação de subordinação, cabendo a elas cumprirem determinados papéis sociais a depender da posição que ocupam na sociedade. A família patriarcal brasileira foi um dos aspectos importantes para a reflexão dos lugares que mulheres brancas e negras ocupavam e ainda ocupam na nossa sociedade, e também para o entendimento da herança do patriarcado no povo brasileiro (SAFFIOTI, 2015).

Assim, o conceito de patriarcado tem uma especificidade no contexto brasileiro, devendo ser incorporado na análise de gênero, uma vez que o desenvolvimento capitalista no Brasil se deu impregnado da dominação patriarcal e racismo. Segundo Saffioti (1985, p. 106), “o capitalismo não pode ser pensado exclusivamente através da lógica do capital, ignorando-se sua outra face, ou seja, o patriarcado”, além disso, “defende-se, aqui, a tese da existência de uma lógica no MPC [modo de produção capitalista], entendido como resultado

histórico da discutida simbiose” (SAFFIOTI, 1988, p. 148). Assim, para a autora, “não há, de um lado, a dominação patriarcal e, de outro, a exploração capitalista. Para começar, não existe um processo de dominação separado de outro de exploração.” (SAFFIOTI, 2005, p. 65).

Nos conceitos de capitalismo, patriarcado e violência Saffioti (1996, s.p.) considera que “o patriarcado designa uma hierarquia entre homens e mulheres, com primazia dos primeiros” e “[...] representa a estrutura das relações de gênero. Trata-se de uma engrenagem que, embora tenha seguramente seis milênios, vem sofrendo transformações à medida que se simbiotiza com diferentes modos de produzir bens materiais, ou seja, de os seres humanos se relacionarem entre si e com a natureza.” Assim, o patriarcado é um caso específico das relações de gênero, onde estas são desiguais e hierárquicas. A ordem patriarcal de gênero admite, então, a dominação e exploração das mulheres pelos homens, configurando a opressão feminina.

Na realidade brasileira, Saffioti coloca o racismo como categoria fundamental para compreender o movimento histórico do que conformou o capitalismo e nele a desigualdade e a opressão de gênero e raça. O patriarcado, embora anterior ao capitalismo, funde-se com o mesmo, passa por transformações e potencializa a exploração do sistema capitalista. (SAFFIOTI, 2015).

Outro ponto importante é que o fator racial é determinante para entender as consequências do patriarcado para as mulheres: às mulheres brancas das classes dominantes cabia a função de esposa e mãe dos filhos “legítimos”, casavam-se muito jovens e saíam do poder do pai e passavam para o poder do marido, raramente saíam de casa, sendo lhes permitido apenas ir para a igreja e aquelas que tentavam burlar o papel que lhe eram dado eram punidas cruelmente (SAFFIOTI, 2013). As possibilidades que as mulheres tinham eram apenas duas: casamento ou convento, sendo que a ida para o convento se dava muito mais por atitude dos homens do que vontade da própria mulher.

Para as mulheres negras, por sua vez, a família patriarcal tem outro caráter: no sistema reprodutivo e nos serviços sexuais que eram obrigadas a prestar (responsáveis pela satisfação sexual do senhor) (SAFFIOTI, 2013). Deste ponto salta aos olhos a questão da miscigenação como caráter nacional, uma vez que tem origem patriarcal no abuso e no estupro das mulheres negras (!), destacando-se que a mestiçagem tem aspecto de opressão ainda mais forte.

Saffioti destaca que “As relações entre os sexos e, conseqüentemente, a posição da mulher na família e na sociedade em geral, constituem parte de um sistema de dominação mais amplo” (SAFFIOTI, 2013, p. 230), levando em conta o caráter sexual do sistema, já que a situação perdura na sociedade atual como herança da escravidão.

As facilidades sexuais proporcionadas pela existência de mulheres submissas e de condição social inferior assumiram importante papel no prolongamento e mesmo na eternização da espera, por parte da família do colono, de seu regresso à Europa. Excetuando-se, pois, a pouco extensa e deficiente organização da família patriarcal da camada dominante, tudo é licença costumes. A organização familiar do branco supunha a não organização de uma família escrava. Dada a socialização da mulher branca para o desempenho dos papéis de dona de casa e mãe de família legalmente constituída, necessária se fazia a existência de uma classe de mulheres com as quais os jovens brancos pudessem praticar as artes do amor antes do casamento. A escravidão satisfazia às exigências do sistema produtivo e àquelas impostas pela forma de colonização adotada e às de uma família branca na qual à mulher cabia o papel de mãe da prole legítima. (SAFFIOTI, 2013, p. 241).

Ainda que o patriarcado seja um sistema de dominação anterior ao capitalismo, ele se transforma para coexistir e potencializar o processo de dominação/exploração. O patriarcado não é o único estruturador da sociedade, para Saffioti há a fusão entre patriarcado e capitalismo, e junto delas o racismo, havendo a retroalimentação dessas relações sociais:

O gênero, milênios anterior, historicamente, às classes sociais, se reconstrói, isto é, absorvido pela classe trabalhadora inglesa, no caso de Thompson, se reconstrói/constrói juntamente com uma nova maneira de articular relações de poder: as classes sociais. A gênese destas não é a mesma, nem se dá da mesma forma que a do gênero. (...) as classes sociais têm uma história muito mais curta que o gênero. Desta forma, as classes sociais são, desde sua gênese, um fenômeno gendrado. Por sua vez, uma série de transformações no gênero são introduzidas pela emergência das classes. Para amarrar melhor esta questão, precisa-se juntar o racismo. O nó formado por estas três contradições apresenta uma qualidade distinta das determinações que o integram (SAFFIOTI, 2015, p. 122).

Para Saffioti, as relações de poder não funcionam de forma independente da relação de classe (2013, p.

76) e “a sociedade de classes não oferece à mulher um quadro de referência através do qual suas funções possam ser avaliadas e integradas” (SAFFIOTI, 2013, p. 96-97), razão pela qual “qualquer hierarquização das funções femininas nas sociedades capitalistas reforça as dificuldades de integração da mulher na sociedade” (SAFFIOTI, 2013, p.97) colocando a mulher numa posição de subalterna.

[...] não se trata de uma relação privada, mas civil; dá direitos sexuais aos homens sobre as mulheres, praticamente sem restrição; configura um tipo hierárquico de relação, que invade todos os espaços da sociedade; tem uma base material; corporifica-se; representa uma estrutura de poder baseada tanto na ideologia quanto na violência. (SAFFIOTI, 2004, p. 48)

Saffioti (2013) afirma serem estruturais e superestruturais as relações sociais qualificadas pelo patriarcado. Este, segundo a autora, é resultante de um processo histórico, e é uma forma específica das relações de gênero, o que nos permite falar de relações patriarcais de gênero. Com o advento do capitalismo, a mulher passa por uma dupla desvantagem: 1) por causa dos mitos biológicos que colocam as capacidades femininas como inferiores às capacidades masculinas, o que seria a desvantagem a nível superestrutural; 2) no capitalismo, a mulher vai ser excluída ou secundarizada do modo de produção, demonstrando a desvantagem a nível estrutural (SAFFIOTI, 2013).

Da mesma forma como o patriarcado se fundiu com os modos de produção historicamente anteriores, fê-lo também com o capitalismo. Esta simbiose contém os segredos da dominação-exploração de mulheres por homens, de pobres por ricos, de negros por brancos. Rigorosamente, não existem duas ideologias, uma legitimando a dominação-exploração da classe, outra justificando a assimetria de relações de gênero. Para efeito de raciocínio, poder-se-ia dizer que a ideologia machista é classista ou que ideologia de classe é machista. (SAFFIOTI, 1989, p.27)

Considerando o processo de desenvolvimento do capitalismo brasileiro, com um olhar voltado para as relações de gênero, Saffioti propõe a conexão de gênero, raça/etnia e classe, teorizando tal conexão a partir da metáfora do nó. Para Saffioti é necessário entender a reflexão articulada das relações de raça, classe e gênero, ainda que o foco do seu estudo seja sobre a mulher, não tem como separar tal estudo dos problemas da sociedade como um todo:

É impossível isolar a responsabilidade de cada um dos sistemas de dominação/exploração fundidos no patriarcado-racismo-capitalismo pelas discriminações diariamente praticadas contra as mulheres. De outra parte, convém notar que a referida simbiose não é harmônica, não é pacífica. Ao contrário, trata-se de uma unidade contraditória (SAFFIOTI, 1987, p. 62).

Para Saffioti, portanto, é um equívoco tratar a dominação na esfera da política e a exploração na esfera da economia de forma separada, “não deveríamos buscar a primazia do sexo, da classe ou da raça, nem as isolar como estruturas separadas, já que elas se fundiram historicamente” (SAFFIOTI, 1992, p. 206). O nó formado pelas três contradições não é uma somatória, mas uma imbricação dessas relações:

O nó (Saffioti, 1985,1996) formado por essas três contradições apresenta uma qualidade distinta das determinações que integram. Não se trata de somar racismo + gênero + classe social, mas de perceber a realidade compósita e nova que resulta desta fusão. (...) Uma pessoa não é discriminada por ser mulher, trabalhadora e negra. Efetivamente, uma mulher não é duplamente discriminada, porque, além de mulher, é ainda uma trabalhadora assalariada. Ou, ainda, não é triplamente discriminada. Não se trata de variáveis, mas sim de determinações, de qualidades, que tornam a situação destas mulheres muito mais complexa (SAFFIOTI, 2015, p. 123).

4

A metáfora do nó é, portanto, uma ferramenta para pensarmos as conexões entre os marcadores sociais de diferença. O importante é analisar estas condições na condição de fundidas ou enoveladas ou enlaçadas em nó. Não se trata do nó górdio nem apertado, mas do nó frouxo, deixando mobilidade para cada uma de suas componentes” (SAFFIOTI, 2015, p.133)

A noção de nó frouxo além de colocar as três relações como estruturantes permite a mobilidade entre essas, possibilita também que na análise das relações sociais, seja nítida a diferença na desigualdade. Isso porque embora a constituição das relações desiguais de raça, classe e gênero sejam estruturantes na sociedade brasileira elas perpassam por outros elementos de diferenciação que se entretecem com essas como

linhas que passam entre esse nó frouxo, tais como idade, sexualidade, religiosidade, nacionalidade, dentre outros. Além disso, a ideia do nó auxilia a entender os processos sociais em sua forma macro e micro. Essa perspectiva de análise, a partir da ideia do nó, pretende evitar hierarquizações entre essas relações (SAFFIOTI, 2015).

Os processos de diferenciação como construções sociais hierárquicas, como o patriarcado, ressaltam a particularidade da sociedade racista, sexista e classista brasileiro para uma apreensão da fusão entre gênero, raça e classe de forma opressiva. A análise deve partir, então, das estruturas históricas e das formas como cada nação consolidou suas relações sociais e seus espaços institucionalizados. As estruturas que se consolidaram no Brasil colocaram gênero, raça como articulações macro que determinam as relações sociais, em contrapartida, as relações sociais são dinâmicas e podem aparecer em contextos micro outras formas de diferenciações sociais que se articulam com as desigualdades de gênero, raça e classe. Assim, a teoria do nó de Saffioti é uma forma interessante de articular as relações estruturais com as contextuais, enfaticamente destacando os diversos tipos de violência que são práticas contra as mulheres.

2.2 VIOLÊNCIA DE GÊNERO

O conceito de violência no entendimento popular, segundo Saffioti, é tido como a “ruptura de qualquer forma de integridade da vítima: integridade física, integridade psíquica, integridade sexual, integridade moral” (SAFFIOTI, 2015, p.18). Esse tipo de violência “[...] ultrapassa, permanente e perigosamente, dois limites: o da capacidade imaginativa e o da contingência [...]” (SAFFIOTI, 1995, p. 46). Nesse sentido, as relações assimétricas de poder entre homens e mulheres sempre produzem novas formas de violência, empregando todos os esforços imaginativos para forjar maneiras cruéis de punir e dominar os corpos femininos.

[...] a violência faz parte integrante da normatização, pois constitui importante componente do controle social. Nestes termos, a violência masculina contra a mulher inscreve-se nas vísceras da sociedade com supremacia masculina. Disto resulta uma maior facilidade de sua naturalização, outro processo violento, porque manietta a vítima e dissemina a legitimação social pela violência [...] (SAFFIOTI, 1995, p. 32).

Homens e mulheres são socializados para enquadrarem-se e reproduzirem os papéis sociais impostos, devendo cada um atuar de acordo com os estereótipos imaginados com o fim manter a ordem patriarcal. Assim, os indivíduos são produzidos de maneira a lidarem com a potência e a impotência do lugar onde cada um ocupa. As mulheres são educadas para conviver com a impotência, os homens, por sua vez, para viver com a potência (força). “Acredita-se ser no momento da vivência da impotência que os homens praticam atos violentos (...)” (SAFFIOTI, 2015, p. 89).

Quando a potência do homem é colocada em questionamento e quando ocorre a resistência feminina, o homem socorre-se da violência como meio de demonstração de força e como forma pedagógica de educar o corpo feminino. Com isso, a autora reforça a ideia de violência como fenômeno social é produto de relações assimétricas de poder. Ao tratar de violência de gênero, Saffioti afirma que “[...] é o conceito mais amplo, abrangendo vítimas como mulheres, crianças e adolescentes de ambos os sexos. No exercício da função patriarcal, os homens detêm o poder de determinar a conduta das categorias sociais nomeadas, recebendo autorização ou, pelo menos, tolerância da sociedade para punir o que se lhes apresenta como desvio” (SAFFIOTI, 2001, p. 115). E, “embora a violência de gênero brote numa situação complexa, em que intervêm vários fenômenos, estes nem são da mesma natureza nem apresentam a mesma capacidade de determinação.” (SAFFIOTI, 2001, p. 133).

Para a autora, “a execução do projeto de dominação-exploração da categoria social homens exige que sua capacidade de mando seja auxiliada pela violência” (SAFFIOTI, 2015, p. 115). Assim, a violência de gênero deve ser tratada como “modalidade material de controle social e da repressão exercida através de formas “ideacionais” de socialização.” (SAFFIOTI, ano, o. 445). “A violência perpetrada por homens contra mulheres é que este fenômeno é consubstancial ao gênero. Trata-se, pois, de um importante meio de controle social, cuja função precípua consiste na domesticação das mulheres.” (SAFFIOTI, 1994, p. 460)

Ainda segundo Saffioti (2015), embora as mulheres também pratiquem violência, as mesmas não são praticadas sob o pálio de dominação-exploração dos homens, além disso, mulheres são educadas para serem dóceis. Assim, embora possam assumir funções patriarcais e praticar violência contra mulheres e homens, devido à supremacia masculina, são historicamente mais vítimas que praticantes de violência.

Na posição vitimista não há espaço para se ressignificarem as relações de poder. Isto revela um conceito rígido de gênero. Em outros termos, a postura vitimista é também essencialista social, uma vez que o gênero é o destino. Na concepção flexível aqui exposta não há lugar para qualquer essencialismo, seja biológico ou social. Cabe frisar que a categoria histórica gênero não constitui uma camisa de força, não prescrevendo, por conseguinte, um destino inexorável. É lógico que o gênero traz em si um destino. Todavia, cada ser humano – homem ou mulher – desfruta de certa liberdade para escolher a trajetória a descrever. O gênero, assim, apresenta sim um caráter determinante [...] (SAFFIOTI, 2001, p. 125-126).

Assim, o gênero, a raça e a classe se entrelaçam na complexidade social. Estes eixos de opressão e subjetivação (SAFFIOTI, 1995), embora cada qual mantenha sua singularidade, cruzam-se em combinações diversas. As desigualdades assumem configurações particulares quando presentes nos enquadramentos de classe e raça, a percepção de violência passa por diversos universos diferentes: homem branco, mulher branca, homem negro e mulher negra, tratando-se de uma realidade plural com muitos desdobramentos e especificidades.

Outro ponto importante trazido por Saffioti é o poder, “ao homem, pelo mero fato de ser homem, independentemente de suas capacidades, é atribuído o poder” (SAFFIOTI, 1989, p. 27), sendo que tal poder pode variar de acordo com sua localização na estrutura de classes, “mas sempre existe uma mulher com menos poder do que o último dos homens em matéria de exercício de mando” (SAFFIOTI, 1989, p. 27-28).

Os homens “detêm o poder de determinar a conduta das categorias sociais nomeadas, recebendo autorização ou, pelo menos, tolerância da sociedade para punir o que se lhes apresenta como desvio.” (SAFFIOTI, 2001, p. 115) necessitando da presença física para funcionar.

A fim de manter esse quadro (da mulher como inferior) e de assegurar o domínio sobre a mulher o homem acaba fazendo uso da violência:

Os homens socorrem, com frequência, à força física para assegurarem seu domínio. A violência física aparece, pois, como fator coadjutor no processo de simbolização do poder masculino. Enfim, as relações de dominação-subordinação entre homens e mulheres é medida sempre pela violência: a simbólica, mais sutil, elaborada com destinatário certo, e a física, que preenche os espaços da ineficácia da violência ideológica (SAFFIOTI, ano, p. 29).

Para Saffioti, fica patente que a violência em todas as suas formas tem raízes profundas na sociedade e que a diferença entre homens e mulheres talvez seja a mais solidamente plantada no inconsciente individual e coletivo.

Homens foram criados para serem fortes, não foram feitos “para falhar” e quando falham, neste caso falham no dever de manutenção de sua prole, sendo o sentimento de impotência gerador de violência (SAFFIOTI, 2015, p. 38).

Aos homens sempre lhes coube prover as necessidades materiais da família, sendo que este papel de provedor constitui o elemento de maior peso na definição da virilidade. Assim, “homens que experimentam o desemprego por muito tempo são tomados por um profundo sentimento de impotência, pois não há o que eles possam fazer.” (2015, p. 38) tal sentimento de impotência é gerador de violência, bem como pode resultar em impotência sexual. “Disto decorrem, de uma parte, homens prontos a transformar a agressividade em agressão, e mulheres, de outra parte, sensíveis, mas frágeis para enfrentar a vida competitiva” (SAFFIOTI, 2015, p. 39)

Diante disso, faz-se o seguinte questionamento: Somente os pobres agridem? Saffioti (2015, p. 27) nos responde afirmando que “no seio das camadas mais abastadas, forma-se uma cumplicidade dos membros da família, estabelecendo o sigilo em torno dos fatos. O nome da família não pode ter mácula”.

Tomar como causa da agressão a crise econômica e o alcoolismo, porque em 80% dos casos de lesão corporal o marido comete em estado etílico, não corresponde à verdade. Os fatores mencionados constituem detonadores da crise, o primeiro porque aumenta enormemente o estresse e o segundo porque diminui a censura. A violência, todavia, já está contida nos homens em virtude das relações que construíram com as mulheres, graças à assimetria contida na estruturação da sociedade em gênero. Problemas de ordem financeira e álcool são apenas facilitadores do processo de violência (SAFFIOTI, 1994, p. 160).

É possível afirmar que toda a violência praticada por um homem contra uma mulher, em razão da condição desta, decorre de um comportamento forjado por meio de acordos sociais, notadamente no contrato

sexual, no qual será tratado no próximo tópico.

2.3 CASAMENTO, SEXUALIDADE E REPRODUÇÃO

Ao tratar sobre a submissão no casamento, Saffioti afirma que “o casamento é um contrato, que dá ao homem o título de patriarca e o direito de exercer seu domínio”.

Na obra *Gênero patriarcado violência* (2015), Saffioti faz uma extensa análise sobre o Contrato Sexual, tratado por Pateman (1993). Assim, tomo a liberdade de tratar do contrato sexual, de forma breve, para que se possa entender a sua atuação na violência de gênero e no casamento considerando a sujeição da mulher a tal contrato.

Carole Pateman, em sua obra *Contrato Sexual* (1993), afirma que o contrato do casamento além de um contrato social é também um contrato sexual segundo o qual há a fruição de liberdade do homem e a sujeição pela mulher:

O contrato sexual é um pacto sexual-social, mas a história do contrato sexual tem sido sufocada. As versões tradicionais da teoria do contrato social não examinam toda a história e os teóricos contemporâneos do contrato não dão nenhuma indicação que metade do acordo está faltando. A história do contrato sexual também trata da gênese do direito político e explica por que o exercício desse direito é legitimado, porém, essa história trata o direito político enquanto direito patriarcal ou instância do sexual – o poder que os homens exercem sobre as mulheres. A metade perdida da história conta como uma forma caracteristicamente moderna de patriarcado se estabelece. A nova sociedade civil criada através do contrato original é uma ordem social patriarcal (PATEMAN, 1993, p. 15-16)

Segundo Pateman, as sufragistas do século XIX confrontaram apenas a ideia de que o espaço privado não seria a única esfera a que a mulher deveria ter acesso, ressaltando terem negligenciado a consideração do espaço doméstico como o lugar feminino por excelência (PATEMAN, 1993, p.267).

A dominação dos homens sobre as mulheres e o direito masculino de acesso sexual regular elas estão em questão na formação do pacto original. O contrato social é uma história de liberdade; o contrato sexual é uma história de sujeição. O contrato original cria ambas, a liberdade e a dominação. A liberdade do homem e a sujeição da mulher derivam do contrato original e o sentido da liberdade civil não pode ser compreendido sem a metade perdida da história, que revela como direito patriarcal dos homens sobre as mulheres é criado pelo contrato. A liberdade civil não é universal – é um atributo masculino e depende do direito patriarcal.(...) O pacto original é tanto contrato sexual quanto social; é sexual no sentido de patriarcal – isto é, o contrato cria o direito político dos homens sobre as mulheres –, e também sexual no sentido do estabelecimento de um acesso sistemático dos homens aos corpos das mulheres. (PATEMAN, 1993, p.16-17).

Nesse ponto, a família estaria no centro da desvalorização cultural e da dependência econômica vinculada aos papéis tradicionais de gênero, sob o manto do privado e as mulheres acabam sendo o próprio objeto do contrato, o qual permite que os “homens transform[em] seu direito natural sobre as mulheres na segurança do direito patriarcal civil” (PATEMAN, 1993, p. 21).

A possibilidade de exploração advém do fato de que tais contratos transferem o direito de controle para as mãos de apenas uma parte do contrato, o homem/marido (PATEMAN, 1993, 24). Tal contrato envolve a submissão pessoal em que uma parte aliena seus direitos e concede o controle deles ao outro. Há uma suposta entrega da autonomia e perda da posição de efetivamente exercer tais direitos.

A fórmula do contrato permite a legitimação das relações interpessoais de subordinação porque está assentada no individualismo possessivo. A mulher ou o trabalhador podem abrir mão de uma boa parte de sua autonomia, em troca do salário ou da proteção do marido, porque se julga que são “proprietários de si mesmos” e, portanto, podem alienar direitos como se alienam propriedades externas (MIGUEL, 2017, p. 05).

Pateman revela que

A história do contrato sexual explica por que uma assinatura, ou mesmo um ato verbal, é insuficiente para validar um casamento. O ato que sela o contrato, é – significativamente – chamado de ato sexual. Somente depois de o marido ter exercido seu direito conjugal é que o

contrato de casamento se consuma (PATEMAN, 1993, pg. 245).

A autora ainda relaciona o contrato de casamento com o contrato de prostituição e argumenta que, “na estrutura da instituição da prostituição, as ‘prostitutas’ estão submetidas aos ‘clientes’, exatamente como as ‘esposas’ estão submetidas aos ‘maridos’, na estrutura do casamento” (PATEMAN, 1993, p. 286). A prostituição é, portando também uma forma de dominação sexual das mulheres pelos homens.

A subordinação da mulher está inserida no contrato sexual pelo qual ela perdeu sua autonomia, mesmo na prostituição, cujo ato sexual parece ser voluntário, ele não o é. A sujeição está alicerçada na falta de qualificação intelectual e profissional a que as mulheres estão mais sujeitas do que os homens em razão do papel que esperam que ela exerça no ambiente privado, voltado para o cuidado dos considerados vulneráveis (crianças e idosos) e as tarefas domésticas diárias.

Conforme Saffioti:

As violências física, sexual, emocional e moral não ocorrem isoladamente. Qualquer que seja a forma assumida pela agressão, a violência emocional está sempre presente. Certamente, se pode afirmar o mesmo para a moral. O que se mostra de difícil utilização é o conceito de violência como ruptura de diferentes tipos de integridade: física, sexual, emocional, moral. Sobretudo em se tratando de violência de gênero, e mais especificamente intrafamiliar e doméstica, são muito tênues os limites entre quebra de integridade e obrigação de suportar o destino de gênero traçado para as mulheres: sujeição aos homens, sejam pais ou maridos. Desta maneira, cada mulher colocará o limite em um ponto distinto do continuum entre agressão e direito dos homens sobre as mulheres. Mais do que isto, a mera existência desta tenuidade representa violência. Com efeito, paira sobre a cabeça de todas as mulheres a ameaça de agressões masculinas, funcionando isto como mecanismo de ordem social, cada mulher o interpretará singularmente. Isto posto, a ruptura de integridades como critério de avaliação de um ato como violento situa-se no terreno da individualidade (SAFFIOTI, 2015, p. 79-80).

É possível afirmar que toda a violência praticada por um homem contra uma mulher, em razão da condição desta, decorre de um comportamento forjado por meio de acordos sociais, notadamente no contrato sexual. É o contrato sexual que estabelece os papéis de vítima e de algoz.

Para Pateman:

O contrato sexual nunca é mencionado. Ele é uma dimensão suprimida da teoria do contrato, uma parte integrante da opção racional pelo conhecido acordo original. O contrato original, como em geral é entendido, é apenas uma parte do ato da gênese política descrito nas páginas dos teóricos do contrato clássico dos séculos XVII e XVIII. (PATEMAN, 1993, p. 11).

Ainda segundo a autora, “o contrato original é um pacto sexual-social, mas a história do contrato sexual tem sido sufocada” (PATEMAN, 1993, p. 15), bem como “a construção patriarcal da sexualidade, e do que significa ser um indivíduo sexuado, é possuir e ter acesso à propriedade sexual” (PATEMAN, 1993, p. 272).

Nesse ponto destaco Engels que ao tratar da família monogâmica afirma:

Em sua origem, a palavra família não significa o ideal – mistura de sentimentalismo e dissensões domésticas – do filisteu de nossa época; – a princípio, entre os romanos, não se aplicava sequer ao par de cônjuges e aos seus filhos, mas somente aos escravos. Famulus quer dizer escravo doméstico e família é o conjunto dos escravos pertencentes a um mesmo homem. Nos tempos de Gaio, a família ‘id est patrimonium’ (isto é, herança) era transmitida por testamento. A expressão foi inventada pelos romanos para designar um novo organismo social, cujo chefe mantinha sob seu poder a mulher, os filhos e certo número de escravos, com o pátrio poder romano e o direito de vida e morte sobre todos eles. “A palavra não é, pois, mais antiga que o férreo sistema familiar das tribos latinas, que nasceu ao introduzirem-se a agricultura e a escravidão legal, depois da cisão entre os gregos e latinos arianos.” E Marx acrescenta: “A família moderna (...) encerra, em miniatura, todos os antagonismos que se desenvolvem, mais adiante, na sociedade e em seu Estado” (ENGELS, 1979, p. 61).

Dessa forma, a família como conhecemos não surge do resultado do amor, mas como a propriedade patriarcal de tudo o que é doméstico.

A monogamia teve como pretensão assegurar os direitos do homem sobre a propriedade, para isso passa a exigir a “[...] fidelidade da mulher e, por conseguinte, a paternidade dos filhos, aquela é entregue, sem reservas, ao poder do homem: quando este a mata, não faz mais do que exercer o seu direito.” (ENGELS, 2000, p. 62).

A monogamia foi pensada com a finalidade de perpetuar o poder masculino na sociedade, poder este que iniciou no ambiente familiar, estendendo-se ao ambiente público. A monogamia não surgiu como forma de reconciliação entre o homem e a mulher, nem “[...] como a forma mais elevada de matrimônio. Pelo contrário, ela surge como forma de escravização de um sexo pelo outro, como proclamação de um conflito entre os sexos [...]” (ENGELS, 2000, p. 70). Ainda, como afirma o autor, “A primeira divisão do trabalho é o que se fez entre o homem e a mulher para a procriação dos filhos.” (ENGELS, 2000, p. 70). Tal divisão repercutiu para a divisão da sociedade em classes sociais.

As relações de poder que se estabelecem entre o homem e a mulher na família monogâmica podem ser entendidas como um antagonismo de classes.

[...] o primeiro antagonismo de classe que apareceu na história coincide com o desenvolvimento do antagonismo entre o homem e a mulher na monogamia e a primeira opressão de classe coincide com a opressão do sexo feminino pelo sexo masculino. A monogamia foi um grande progresso histórico, mas, ao mesmo tempo, ela abre, ao lado da escravatura e da propriedade privada, a época que dura ainda hoje, onde cada passo para frente é ao mesmo tempo um relativo passo atrás, o bem-estar e o progresso de uns se realizam através da infelicidade e do recalçamento de outros. (ENGELS; LENIN; MARX, 1980, p. 22-23).

O Estado é quem regulamenta as relações entre os indivíduos e as relações entre proprietários e produtores. Trata-se da mulher como produtora da força de trabalho e como força de trabalho. No momento em que a sociedade se torna monogâmica, definitivamente está instaurado o poder masculino sobre a mulher, tendo como seu aliado o Estado, representando a força de coesão, que age em favor da classe dominante em detrimento da classe dominada. Para Engels (2000), em todos os períodos históricos, o Estado sempre representou os interesses da classe dominante, destinado a oprimir a classe oprimida e explorada. O Estado é tão masculino, que na sociedade civilizada, o homem, mesmo depois de morto, tem poder de determinação sobre seus bens mediante o testamento.

Engels afirma que a única forma de conceder liberdade à mulher num casamento será com a supressão da produção capitalista e condições de propriedade criadas por ela:

O matrimônio (...) só se realizará com toda liberdade quando, suprimidas a produção capitalista e as condições de propriedade criadas por ela, forem removidas todas as considerações econômicas acessórias que ainda exercem uma influência tão poderosa na escolha dos esposos. Então, o matrimônio já não terá outra causa determinante que não a inclinação recíproca. (ENGELS, 1979, p. 89)

Para Saffioti, “uma vez casada, de jure ou de facto, a mulher constitui propriedade do homem, devendo estar, como qualquer objeto mulher-objeto, sexualmente disponível para seu companheiro” (SAFFIOTI, 1994, p. 152).

O patriarcado encontra-se intimamente ligado à apropriação masculina do corpo da mulher pelo homem. “Neste regime, as mulheres são objetos de satisfação sexual dos homens, reprodutoras de herdeiros, de força de trabalho e novas reprodutoras” (SAFFIOTI, 2004, p. 105). Assim sendo, a mulher é uma propriedade a ser possuída pelo homem, assim como uma de suas riquezas acumuladas.

E exploração e dominação e dominação perpassam por diversas esferas da vida da mulher, incluindo sua capacidade reprodutiva, pois a sexualidade da mulher é controlada pela figura masculina. “Seja para induzir as mulheres a ter grande número de filhos, seja para convencê-las a controlar a quantidade de nascimento e o espaço de tempo entre filhos, o controle está sempre em mãos masculinas [...]” (SAFFIOTI, 2004, p. 106). Tendo sido tirada sua capacidade de comandar a própria vida ou tomar suas próprias decisões.

A rigor, a sociedade dá uma enorme volta, a fim de culpabilizar a mulher por um crime masculino. A liberdade das mulheres – de sair à rua a qualquer hora, usar roupa justa ou curta, ou de frequentar certos lugares – é muito restringida em nome de elas escaparem do estupro. “muitas mulheres nunca percebem que o estupro ‘não acontece’, é causado – pelos homens. Homens cometem um crime particular contra as mulheres e a única responsável por esse crime é o homem que cometeu” (L.R.C.C, 1984, p. 2). Claro que nenhuma destas “precauções” evita o estupro. Mas, para poder culpar a mulher, ela é sempre enquadrada na infração de qualquer destas “regras” de conduta. Admita-se, contudo, por um instante, que, infringindo as mencionadas “normas de de recato” a mulher provoca o estupro, ou seja, torna-se responsável por ele. Que dizer da menina de quatro anos, que nem seio tem, ou da de doze ou treze anos que,

além de bolinada, é engravidada por um parente, em geral o pai, na própria casa onde reside a família? Onde estão as infrações cometidas por elas? O ASI mostra, à sociedade, que a violência sexual contra a mulher constitui peça importante do edifício falocêntrico (SAFFIOTI, 1995, p. 6).

Neste ponto, importante trazer o conceito de violência sexual, o qual segundo Tânia Rocha de Andrade Cunha, orientada por Saffioti, em sua obra intitulada como ‘O preço do silêncio: mulheres ricas também sofrem violência’: “compreendem-se os atos sexuais masculinos que negam o desejo e o corpo da mulher, exercem dominação-exploração contra a parceira por meio da posse sexual forçada ou perpetração de estupro no seio da relação conjugal ou da exigência de práticas sexuais indesejáveis pelas mulheres” (CUNHA, 2007, p. 109). Em que pese a autora trate do estupro no seio conjugal tal conceito se amolda também às mulheres vítima de violência intrafamiliar, ou seja, perpetrada por pai, irmãos, tios ou homens que façam parte da família da mulher vitimada.

Cunha afirma, ainda, que “nos crimes sexuais, a mulher tem seu corpo, sua vontade e seus direitos negados, numa demonstração da brutalidade extrema do homem sobre a mulher” (CUNHA, 2007, p. 109).

É evidente que “as mulheres são objetos da satisfação sexual dos homens, reprodutoras de herdeiros, de força de trabalho e de novas reprodutoras. Diferentemente dos homens como categoria social, a sujeição das mulheres, também como grupo, envolve prestação de serviços sexuais a seus dominadores.” (SAFFIOTI, 2009, p. 10), Além disso, o patriarcado “dá direitos sexuais aos homens sobre as mulheres, praticamente sem restrição; configura um tipo hierárquico de relação, que invade todos os espaços da sociedade; tem base material; corporifica-se; representa uma estrutura de poder baseada tanto na ideologia quanto na violência.” (SAFFIOTI, 2004, p.57-8).

A exploração da mulher trabalhadora também perpassa por obrigações sexuais “Diferentemente dos homens como categoria social, a sujeição das mulheres, também como grupo, envolve prestação de serviços sexuais a seus dominadores” (SAFFIOTTI, 2015, p. 112). Além disso, “os homens detêm o poder de determinar a conduta das categorias sociais nomeadas, recebendo autorização ou, pelo menos, tolerância da sociedade para punir o que lhes apresenta como desvio” (SAFFIOTI, 2001, p. 115).

Segundo Saffioti (1996, s.p.), “o corpo é, portanto, “gendrado”; ou seja, recebe a marca do gênero. A partir do corpo como substrato material, a sociedade faz seu trabalho de edificação das representações e ideologias.” Tal edificação possui fundamento no patriarcado e pode ser observado nas relações entre os sexos, as quais são eminentemente hierárquicas, explicando a desigualdade de gêneros a partir das diferenças físicas, sexuais e biológicas (SAFFIOTI, 2015, p. 63-65).

[...] constitui uma prova cabal de que o gênero não é tão-somente social, dele participando também o corpo, quer como mão de obra, quer como objeto sexual, quer, ainda, como reprodutor de seres humanos, cujo destino, se fossem homens, seria participar ativamente da produção, e, quando mulheres, entrar com três funções na engrenagem descrita (SAFFIOTI, 2015, p. 133).

O corpo e a sexualidade da mulher são instrumentalizados para que, e ainda que inconscientemente, estas sirvam de reprodutoras de força de trabalho para exploração de mais-valia (SAFFIOTI, 2013). Se toda interdição contém um sim e um não, é pertinente responder a esta indagação da seguinte maneira: a estuprada não era sexualmente disponível para o estuprador, pois, se o fora, não teria ocorrido o estupro.” (SAFFIOTI, 2015, p. 31).

Ainda, segundo SAFFIOTI (1997), a violência sexual não constitui uma pulsão sexual irremediável masculina, mas uma questão de poder, afirmado a partir de relações assimétricas e dominadoras de homens contra as mulheres/ meninas, de adultos contra as crianças e adolescentes. Para Saffioti, os estudos indicam não ser possível aceitar o argumento de que a sexualidade masculina é incontrolável, enquanto a feminina é controlável. Tanto que os agressores costumam buscar locais ermos e escuros ou, no caso de violência sexual no contexto doméstico, esperam a mãe ou a responsável sair ou estar muito ocupada para então agredir as vítimas. “... a agressão sexual, sobretudo a intrafamiliar, é planejada com antecedência”, alerta (SAFFIOTI, 1997, p. 173). No caso do processo estudado a adolescente foi abordada no caminho de retorno da escola para casa.

A cultura do estupro é, portanto, uma consequência da naturalização de atos e comportamentos machistas, sexistas e misóginos típicos de uma sociedade patriarcal (Saffioti & Almeida, 1995) “O estupro é muito mais o lugar de exercício da afirmação da identidade masculina especular, em que a subjugação do corpo

da mulher reassegura sua identidade masculina e reafirma o caráter sacrificial dos corpos das mulheres” (MACHADO, 1998, p. 251).

2.4 AMBIENTE FAMILIAR E VIOLÊNCIA DE GÊNERO

O ambiente familiar não possui a característica de proteção da mulher e “na família não impera necessariamente a harmonia, porquanto estão presentes, com frequência, a competição, a trapaça e a violência.” (SAFFIOTI, 2015, p. 78). Há, entretanto, uma ideologia da defesa da família que impede a denúncia da violência sofrida e tolerância de violências sofridas por anos, muitas vezes com o fim de manter o nome da família imaculado (SAFFIOTI, 2015).

Segundo Saffioti, “a violência doméstica tem lugar, predominantemente, no interior do domicílio. Nada impede o homem, contudo, de esperar sua companheira à porta de seu trabalho e serrá-la exemplarmente, diante de todos os seus colegas, por sentir ultrajado com sua atividade extraluar” (SAFFIOTI, 2025, p. 76).

Segundo Saffioti (1990), a violência ocorrido no seio familiar se estende, também às crianças.

As relações entre o adulto e a criança são regidas pelo dever de obediência da segunda ao primeiro. A assimetria obriga a criança, menino ou menina, a acatar a ordem do adulto, seja este homem ou mulher. O homem adulto, todavia, terá maior autoridade para impor sua vontade do que a mulher adulta, estatisticamente falando. Quando a criança é menina, sua obediência ao adulto macho é duplamente esperada pela sociedade, pois estão envolvidas duas assimetrias: a de idade e a de gênero. (SAFFIOTI, 1990, p. 282)

Considerando este contexto, “o pai, o padrasto, o avô, o tio são capazes de impor sua vontade às crianças de sua família, sobretudo às do sexo feminino, ainda que isto traga prejuízos duráveis da prole.” (SAFFIOTI, 1990, p. 282). Assim, a violência enquanto imposição de vontade que viola direitos está inscrita nas próprias normas que regulam as relações entre gerações e gêneros (SAFFIOTI, 1990).

Chama a atenção, ainda, o fato de como “a família é uma instituição, indubitavelmente, violenta” (SAFFIOTI, 1995, p. 158) e, com efeito, o domicílio constitui um lugar extremamente violento para as mulheres e crianças de ambos os sexos, especialmente as meninas. Desta sorte, as quatro paredes de uma casa guardam os segredos de sevícias, humilhações e atos libidinosos/estupros graças à posição subalterna da mulher e da criança face ao homem e da ampla legitimação social desta supremacia masculina (SAFFIOTI; ALMEIDA, p.33, 1995).

Saffioti ironiza que a família e os conhecidos mais próximos às mulheres, que deveriam oferecer proteção, representam ao contrário, maior perigo de risco de vida do que as pessoas estranhas; que na maioria das vezes a reconhecem como sujeito de direito. Por isso, num contrato entre desiguais, o que realmente configura a relação entre homens e mulheres, a troca de proteção e serviços sexuais se dá pela de obediência; ou seja, a socialização se dá através da tutela:

De alguma forma, os filhos participam das relações violentas: ou diretamente como vítimas do pai e/ou mãe (mulher também é atacada pela síndrome do pequeno poder) ou presenciando cenas ou, ainda, tomando o partido de um dos litigantes. Não pode haver melhor escola de violência. E, em termos de relações cronicadas de violência, a família oferece os melhores cursos que o espaço público. (SAFFIOTI, 1994, p. 458).

Para a autora a noção de família extrapola os muros e o crime pode acontecer para além da residência da vítima tais como tios, amigos, primos, dentre outros.

Não há maiores dificuldades em se compreender a violência familiar, ou seja, a que envolve membros de uma mesma família extensa ou nuclear, levando-se em conta a consangüinidade e a afinidade. Compreendida na violência de gênero, a violência familiar pode ocorrer no interior do domicílio ou for dele, embora seja mais freqüente o primeiro caso. A violência intrafamiliar extrapola os limites domicílio (SAFFIOTI, 2014, p. 71).

2.5 ROMPIMENTO DO RELACIONAMENTO PELA MULHER E A POSSE DO HOMEM

Para Saffioti (2015), a decisão de romper o relacionamento, quando tomada pela mulher, é considerada uma afronta pelo homem.

Como o território humano não é meramente físico, mas também simbólico, homem,

considerado todo-poderoso, não se conforma em ter sido preterido por outro por sua mulher, nem se conforma quando sua mulher o abandona por não mais suportar maus-tratos. Qualquer que seja a razão do rompimento da relação, quando a iniciativa é da mulher, isto constitui uma afronta para ele. Na condição de macho dominador, não pode admitir tal ocorrência, podendo chegar a extremos de crueldade (SAFFIOTI, 2015, p. 65).

Assim, o motivo, qualquer que seja ele, nada mais é do que um dos elementos nucleares do patriarcado, residindo na dominação da mulher.

(...) quando há uma separação, o homem - muitas vezes inconformado com a perda de sua amada ou de seu objeto de dominação - passa a perseguir a mulher, ameaçando-a de morte, caso ela não concorde em restabelecer a relação marital e, não raro, comete esse homicídio. Isso significa que, embora o casamento formal tenha sido desfeito, a relação continua existindo para o homem, pelo menos simbolicamente. A grande diferença entre o galinheiro e a sociedade, entre os animais e o ser humano, reside na capacidade humana de simbolizar. Por construir cultura, elemento ausente nas sociedades animais, o ser humano atribui significado a suas ações e às dos outros, assim como aos objetos e aos fatos. Em virtude disso, o macho da espécie humana estabelece não apenas seu território geográfico, mas também um território simbólico no qual reina soberano sobre mulheres, crianças, adolescentes e idosos. O homem é socialmente poderoso, e essas outras categorias são frágeis (SAFFIOTI, 1997, p. 39).

Além disso, “cabe lembrar que o sentimento de propriedade do homem em relação à mulher ultrapassa os limites da vigência da sociedade conjugal, pois, mesmo depois da separação do casal, o ex-companheiro julga-se no direito de espancar a mulher e até matá-la, a fim de impedir a reconstituição da vida amorosa” (SAFFIOTI, 1994, p. 19). “Observe-se que a fidelidade da mulher a seu esposo deve ser eterna. Continuar viva não garante este absurdo costume. Logo, a imolação da jovem é considerada imprescindível.” (SAFFIOTI, 2015, p. 53).

2.6 DA DESMITIFICAÇÃO DO USO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS COMO CAUSA DE VIOLÊNCIA

A violência é um elemento de constituição da racionalidade que orienta o patriarcado e, segundo Saffioti (1995), o álcool ou o uso de drogas não é a causa da violência, mas tão somente um detornador dela.

Frequentemente, aponta-se para o alcoolismo como a causa, seja do espancamento, seja da violência sexual praticada por homens dentro da família. Quero afastar totalmente o álcool como causa. Ele pode ser um fator detonador da violência, um fator imediato, porque alcoolizada, a pessoa executa coisas que não executaria se não estivesse alcoolizada. Acontece que o que a pessoa é capaz de executar é aquilo que está lá dentro. Eu, por exemplo, se tomar uma gota além do que eu posso tomar, simplesmente durmo. Não bato em ninguém, não agrido, não dou risada. Cada pessoa reage de uma maneira, com aquilo que traz dentro (SAFFIOTI, 1995, p. 6).

A fim de complementar tal posicionamento trago entendimento de Freitas e Pinheiro as quais afirmam que “às performances dos homens associam-se o poder e controle sobre a mulher, bem ao exemplo do modelo machista em que se admite a violência física, aliada ao uso da bebida alcóolica e alguns artificios para realçar a potência e a liberdade do homem” (FREITAS E PINHEIRO, 2013, p. 99).

Nesse mesmo sentido, Rosa (2017) afirma que o álcool se apresenta como um problema complexo diante do fato de que o homem se esconde atrás do álcool para cometer a agressão e a mulher torna-se mais tolerante diante do fato de seu agressor estar alcoolizado:

Outro aspecto que torna ainda mais complexo o fenômeno do alcoolismo, da pobreza e da violência doméstica, é a crença de que é o álcool o responsável pelas agressões, o que diminui a culpa do agressor e aumenta a tolerância da vítima. O agressor, dependente, comete a violência contra a companheira que não o denuncia porque quando este não está sob o efeito do álcool a agressão não ocorre; nestas realidades, as denúncias só acontecem quando existe o real risco de morte. No caso do agressor alcóolatra, a bebida chega ao cérebro, aguça o sistema nervoso simpático, rebaixa a crítica de consciência e aumenta a agressividade; impulsionado pelos problemas sociais já mencionados, agride a mulher; muitos pesquisadores afirmam que o álcool que move a violência doméstica. (ROSA, 2017, p 260)

Assim, não é o álcool o causador da agressividade do homem, mas tão somente uma substância que descortina sua verdadeira face.

3. CONCLUSÃO

À guisa das considerações finais cabe começar pontuando que não pretendemos traçar uma linha conclusiva, mas levantar algumas questões que julgamos pertinentes para a continuidade desse estudo tais como raça/etnia, gênero e classe possuem papéis determinantes na violência de gênero e na manutenção do patriarcado e como é possível pensar a transformação desse ‘nó’ para que efetivamente a violência de gênero possa ser entendida e diminuída em nosso país.

REFERÊNCIAS

CUNHA, Tânia Rocha de de Andrade. **O preço do Silêncio**: Mulheres ricas também sofrem violência. Vitória da Conquista: Edições UESB, 2007.

ENGEL, K. After the Collapse of the Public/Private Distinction: Strategizing Women’s Rights. In: DALLMEYER, DORINDA G. (Ed.). **Reconceiving reality**: women and International Law. Washington D.C.: American Society of International Law, 1993, p. 143.

ENGELS, Friedrich (1979). **A origem da família, da propriedade privada e do Estado**. Ed. Civilização Brasileira.

ENGELS, Friedrich. **A origem da família, da propriedade privada e do Estado**. 15. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2000.

ENGELS, Friedrich; LENIN, Vladimir; MARX, Karl. **Sobre a mulher**. São Paulo: Global, 1980.

FREITAS, Lucia. PINHEIRO, Vera Lúcia. **Violência de Gênero, Linguagem e Direito**: Análise de Discurso Crítica em Processos na Lei Maria da Penha. Jundiá, Paco Editorial: 2013.

PATEMAN, C. **O contrato sexual**. Rio de Janeiro: Zahar, 1993. Tradução Luiza Sellera. São Paulo: Editora Cultrix, 2019.

ROSA, Camila R. **O álcool e a violência doméstica**: efeitos e dramas. VirtuaJus, Belo Horizonte, v. 13, n.1, p. 243-269, 2017

SAFFIOTI, H. I. B. Violência de Gênero no Brasil Atual. **Revista Estudos Feministas**, Rio de Janeiro, v. 1, n. 1, p. 443-461, jun./1994. Disponível em: <<https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/issue/view/297>>. Acesso em: 8 abr. 2022.

SAFFIOTI, H. I. B. (1997). **Violência de gênero**: o lugar da práxis na construção da subjetividade. *Lutas Sociais*, (2), 59-79.

SAFFIOTI, H. I. B. **No fio da navalha**: violência contra crianças e adolescentes no Brasil atual. In: MADEIRA, F. R (Org.). *Quem mandou nascer mulher?* Estudos sobre crianças e adolescentes pobres no Brasil. Rio de Janeiro: Record/Rosa dos Tempos, 1997.

13

SAFFIOTI, H. I. B. Trabalho feminino e capitalismo. **Perspectivas**, São Paulo, v. 1, n. 1, p. 119-163, jan./1976. Disponível em: <<https://periodicos.fclar.unesp.br/perspectivas/article/view/1488>>. Acesso em: 10 ago. 2022.

SAFFIOTI, H. I. B. **Abuso sexual pai-filha**. (1995). Disponível em: <<https://drive.google.com/file/d/1VCk-qStyG6I3Cv7jlixXLPTg3xi2iA1Mn/view>>. Acesso em 30 de jun 2023.

SAFFIOTI, H. I. B. **O poder do macho**. São Paulo: Moderna, 1987.

SAFFIOTI, H. I. B. **Ontogênese e filogênese do gênero**: ordem patriarcal de gênero e a violência masculina contra mulheres. Série Estudos e Ensaio/ Ciências Sociais/ FLACSO – Brasil – junho/2009.

SAFFIOTI, H. I. B. **Contribuições feministas para o estudo da violência de gênero**. Cadernos Pagu, São Paulo, v. 1, n. 16, p. 115-136, ago./2001. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cpa/a/gMVfxYcbKMSH-nHNLrqwYhkl/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 2 abr. 2022.

SAFFIOTI, H. I. B. **Ontogênese e filogênese do gênero**: ordem patriarcal de gênero e a violência masculina contra mulheres. Estudos e Ensaio, FLASCO-Brasil, 2009.

SAFFIOTI, H. I. B. **Gênero e patriarcado**: a necessidade da violência. In: MARTÍN-CASTILLO, Márcia; OLIVEIRA, Suely de (org.). Marcadas a ferro: violência contra mulher: uma visão multidisciplinar. Brasília: SPM, 2005. p. 35-76.

SAFFIOTI, H. I. B. **A mulher na sociedade de classes**: mito e realidade. São Paulo: Expressão Popular, 2013

SAFFIOTI, H. I. B. **Força de trabalho feminina no Brasil**: no interior das cifras. **Perspectivas**, São Paulo, v. 8, p. 95-141, 1985.

SAFFIOTI, H. I. B. Movimentos sociais: face feminina. In: CARVALHO, Nancy Valadares de (org.). **A condição feminina**. São Paulo: Vértice: Editora Revista dos Tribunais, 1988. p. 143-178

SAFFIOTI, H. I. B. **Primórdios do conceito de gênero**. Cadernos Pagu, Campinas, n. 12, p. 157-163, 1999.

SAFFIOTI, H. I. B. **Mulher brasileira é assim**. 1. ed. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 1994

SAFFIOTI, H. I. B. **Gênero patriarcado violência**. 2.ed. São Paulo: Expressão Popular: Fundação Perseu Abramo, 2015.

SAFFIOTI, H. I. B. **Violência de gênero no Brasil**: conceitos versus dados. Paper apresentado na Mesa-redonda: A Onipresença do Gênero nas Relações Humanas. 48º Encontro Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). 1996.

SAFFIOTI, Heleith; ALMEIDA, Suely Souza de. **Violência de gênero**: poder e Impotência. Rio de Janeiro: Revinter, 1995.

SAFFIOTI, H. I. B. **A exploração sexual de meninas e adolescentes no Brasil**. 1ª Edição: 1995- UNESCO.

SAFFIOTI, H. I. B.. **Relações de gênero**: violência masculina contra a mulher. In: RIBEIRO, Helcion et al. Mulher e dignidade: dos mitos à libertação. São Paulo: Paulinas, 1989. p. 25-42

SAFFIOTI, H. I. B. **Violência doméstica ou a lógica do galinheiro**. In: KUPSTAS, Márcia (org.). Violência em Debate. São Paulo: Moderna, p. 39-57, 1997.